

LITERATURA INFANTIL COMO ESTRATÉGIA DE LETRAMENTO CRÍTICO: MEDIÇÃO DA OBRA *SOCORRO! TEM UMA BRUXA NA MINHA JANELA!*

Marissol Ferreira Batista Cavalcanti³⁶

Resumo: Este estudo apresenta um relato de experiência desenvolvido no contexto da mediação de leitura da obra *Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!*, de autoria de Márcia Paschoallin, com turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, em uma escola da rede privada situada no interior de Minas Gerais. A proposta foi realizada em parceria com docentes regentes e teve como principal objetivo contribuir para a desconstrução de estereótipos e formações imaginárias sobre seres míticos ficcionais, frequentemente associados a uma natureza maléfica, construídos pelo imaginário coletivo e considerados prejudiciais à formação do sujeito-leitor. A escolha do gênero literatura infantil partiu de inquietações surgidas no exercício profissional enquanto bibliotecária, mediadora de leitura e formadora de mediadores, especialmente diante de processos de seleção de obras que, muitas vezes, passam por filtros pedagógicos que operam como formas de censura. Tais práticas, motivadas por formações imaginárias e ideológicas, revelam lacunas na formação docente e acabam por limitar o acesso dos estudantes à diversidade presente na literatura. A proposta de mediação foi desenvolvida em dois momentos, ao longo do ano de 2024: o primeiro consistiu na apresentação da obra, com destaque à autoria do texto e das ilustrações, seguida da leitura parcial até um trecho emblemático; o segundo momento envolveu a finalização da leitura e a discussão coletiva sobre as percepções suscitadas. A fundamentação teórica está ancorada na Linguística Aplicada de Moita Lopes (2006, 2019), nos estudos sobre letramento crítico de Mattos (2013) e Mattos, Jucá e Jorge (2019), biblioteca em Castrillón (2024), no conceito de letramento literário em Cosson (2021) e discurso em Orlandi (2012, 2015). As considerações finais indicam que a mediação da obra *Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!* revelou-se eficaz na promoção da desconstrução de estereótipos sobre seres ficcionais, especificamente às bruxas, ao desafiar concepções maléficas pré-estabelecidas no imaginário coletivo dos alunos. A experiência demonstrou o potencial da literatura infantil para estimular a reflexão crítica, reiterando a relevância de práticas mediadoras que ampliem o repertório literário e contribuam para a superação de posturas cristalizadas, promovendo um letramento mais crítico e diversificado no contexto escolar.

Palavras-chave: Letramento crítico e literário; Mediação de leitura; Censura; Formações imaginárias.

Introdução

³⁶ Marissol Ferreira Batista Cavalcanti, marissolfbc@gmail.com. Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Bolsista Capes.

No contexto educacional contemporâneo, observa-se a intensificação de episódios de censura a obras literárias destinadas ao público infantil, sobretudo quando apresentam personagens vinculados ao imaginário mítico — como bruxas, ogros e duendes —, amplamente difundidos em narrativas literárias, produções cinematográficas e jogos eletrônicos. Esse movimento, embora aparentemente fundamentado na intenção de proteger as crianças de conteúdos considerados inadequados à faixa etária, acaba por restringir o acesso a repertórios culturais essenciais ao desenvolvimento da imaginação e do pensamento crítico.

No âmbito da prática biblioteconômica escolar, nota-se um crescimento significativo das interferências nas escolhas literárias. É comum que docentes, coordenadores pedagógicos e diretores deixem de trabalhar determinadas obras com os estudantes, substituindo-as por textos que, sob a justificativa de promover a chamada “paz escolar”, buscam evitar possíveis tensões com as famílias. Tal postura, contudo, mostra-se problemática: em vez de favorecer o diálogo e a reflexão crítica sobre a diversidade de representações culturais, contribui, ainda que de maneira indireta, para a perpetuação da censura no espaço educativo. Dessa maneira, a tentativa de evitar conflitos imediatos compromete o papel formativo da literatura, reduzindo-a a um instrumento de conformidade social. Nesse contexto, as escolhas literárias acabam por situar a escola em um terreno de suposta neutralidade, uma vez que evitam a abordagem de “temas sensíveis”, sob o argumento de que tal prática permitiria à instituição “evitar problemas”. Como destacam Viana, Muriel-Torrado e Prado (2024, p. 21), ao discutir a censura a obras literárias destinadas ao público infantil, ressaltam que

o fato de a maioria dos casos ocorrerem em bibliotecas escolares sob o argumento de serem impróprios para crianças e adolescentes também é motivo de preocupação, já que se trata de um ambiente educacional e de formação, levantando a questão do que é apropriado e que mesmo essa concepção é distinta para coordenadores, pais, professores e, inclusive, os próprios bibliotecários. A relação que as tentativas de censura de livros infantis têm com determinadas concepções do que são infância, literatura e educação e que estas estão alinhadas a uma tentativa de controle da imaginação das crianças, impondo uma certa doutrinação de acordo com princípios, valores e visão de mundo dos adultos. Essas práticas se baseiam na noção de que a mente infantil é facilmente moldada, sendo a literatura uma forma muito eficaz para tal, subestimando a sua capacidade de compreender e refletir sobre si mesma e sobre o mundo à sua volta”.

Considerando que a Linguística Aplicada (LA) se compromete com questões sociais da linguagem — especialmente aquelas que afetam os usos sociais da língua, como a interação, a construção da identidade e das subjetividades —, e para além do reducionismo

dessa proposição, Moita Lopes (2006) ressalta que a “LA já fez a crítica a essa visão reducionista e unidirecional de que as teorias linguísticas forneceriam solução para os problemas relativos à linguagem com que se defrontam professores e alunos em sala de aula” (Moita Lopes, 2006, p. 18).

Nesse sentido, busco, por meio de propostas de mediação de leitura, articular as estratégias da sequência didática do letramento literário, na perspectiva de Cosson (2021), com o objetivo de ampliar o letramento literário dos alunos e contribuir para a desconstrução de estereótipos e de formações imaginárias negativas relacionadas a seres míticos ficcionais, com os quais as crianças frequentemente têm contato em obras literárias, filmes e jogos eletrônicos. Caetano (20-?, online), fundamentada em Pecheux (1990), entende que as formações imaginárias

num discurso estão presentes um sujeito A e um destinatário B, que se encontram em lugares determinados na estrutura de uma formação social. Esses lugares se acham não apenas representados nos processos discursivos, mas transformados. Daí um discurso não implicar necessariamente uma mera troca de informações entre A e B, mas sim um jogo de “efeitos de sentido” entre os participantes. Os sentidos seriam produzidos por um certo imaginário, que é social e é, por sua vez, resultado das relações entre poder e sentidos. E a ideologia seria a responsável por produzir o desconhecimento dos sentidos através de processos discursivos observáveis na materialidade linguística. Toda a prática discursiva trabalha, então, para que o efeito de sentido constituído produza a ilusão de um sentido único.

Como o estudo proposto se volta para as práticas de leitura em contexto escolar, torna-se pertinente abordar os aspectos linguísticos envolvidos nesse processo, visto que os leitores mobilizam tais conhecimentos para a construção de significados. No que se refere a essa dimensão, Mattos, Jucá e Jorge (2019, p. 68) destacam a relevância “do desenvolvimento de uma consciência crítica acerca da língua, de modo a possibilitar o reconhecimento de aspectos do seu funcionamento social que não são transparentes, ou seja, que não estão explícitos nos textos”. As autoras, ao dialogarem com os estudos de Fairclough (1995, p. 2019), ressaltam que o discurso constitui o meio pelo qual “as ideologias são transmitidas, e as práticas, significados, valores e identidades são ensinados e aprendidos”. Acrescentam, ainda, que, para esse autor, “os discursos configuram formas de ação social, não sendo, portanto, neutros ou de senso comum, mas, ao contrário, instrumentos de reprodução de desigualdades e injustiças sociais, materializadas em textos orais e escritos”. A escolha sobre a temática partiu de inquietações surgidas no exercício profissional enquanto bibliotecária, mediadora de leitura, especialmente diante de processos de seleção

de obras que, muitas vezes, passam por filtros pedagógicos que operam como formas de censura. Tais práticas, motivadas por formações imaginárias e ideológicas, revelam lacunas na formação tanto de professores quanto de coordenadores pedagógicos e familiares em relação ao literário, fator esse que limita o acesso dos estudantes à diversidade presente na literatura.

O texto aqui apresentado está dividido em quatro seções. A seção introdutória apresenta uma breve contextualização e a motivação para o desenvolvimento da mediação utilizando a obra *Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!* com o intuito de proporcionar momentos de discussões literárias que colaborassem para a desconstrução de formações imaginárias de natureza maléfica atribuídas ao ser mítico bruxa. A segunda seção aborda o importante papel das narrativas e a atuação dos docentes e da biblioteca escolar na ampliação de saberes literários a partir da utilização de sequências didáticas para uma adequada escolarização da literatura no âmbito escolar. A terceira discute a censura e suas implicações na formação de leitores. A quarta seção apresenta o processo de mediação da obra e, por fim, nas considerações finais, são destacadas as contribuições e os obstáculos para a adequada escolarização da literatura infantil, principalmente quando da utilização de obras que abordam temas considerados “sensíveis” no contexto apresentado.

Fantasia, censura e a biblioteca escolar na desconstrução de estereótipos

A realização de um passeio pelo pátio escolar durante o “Dia da Fantasia” configura uma oportunidade privilegiada para observar as crianças em suas práticas de fabulação. Nessa ocasião, é frequente encontrar aquelas que escolhem se caracterizar como bruxas, fadas ou outros seres associados a poderes sobrenaturais. Essas figuras míticas e ficcionais têm permeado o imaginário infantil ao longo dos séculos, estando presentes na literatura desde a Antiguidade. No caso específico das bruxas, observa-se a coexistência de sentimentos de temor e fascínio. Sua difusão ocorreu inicialmente pela tradição oral e, posteriormente, foi ampliada pela circulação de obras literárias traduzidas e/ou adaptadas, incorporadas aos acervos de livrarias e bibliotecas.

As bibliotecas escolares, em particular, reúnem diversas obras em que a figura da bruxa aparece como personagem recorrente, muitas vezes assumindo o papel central da narrativa — o que evidencia a relevância desse ser mítico na constituição das tramas

literárias. Entre alguns dos títulos que compõem os acervos escolares, destacam-se: *Manual prático de bruxaria: em onze lições* (2000), *Bruxa, bruxa, venha à minha festa* (2002), *Uxa, ora fada, ora bruxa* (2012), *As memórias da bruxa Onilda* (2019) e *A Bruxa Chatuxa tinha medo da chuva* (2021). Embora todas as obras citadas tenham qualidade estética inquestionável, há quem acredite que não são inofensivas e que possam causar danos ou efeitos negativos à constituição da personalidade infantil. Dessa maneira, tais narrativas nem sempre chegam efetivamente ao público a que se destinam — às crianças — por razões diversas, que dificultam seu acesso.

Segundo Fernandes (2024, p. 300), seres como fadas e bruxas “desempenham papéis significativos nas histórias da tradição, representando a dualidade entre o bem e o mal, personificadas, geralmente, por fadas benevolentes e bruxas maliciosas”.

A autora também afirma que a popularidade das bruxas e fadas nos contos tradicionais pode ser comprovada pela “recorrência com que aparecem nas histórias infantis”, embora variem em nomenclatura e forma de representação. A autora destaca, fundamentada em Jacoby (2009) que a imagem representativa da bruxa existente em nosso imaginário é uma herança herdada de narrativas da tradição oral, na qual “a bruxa configurou-se num modelo praticamente universal ligado à ideia da feitiçaria, do satanismo e das sombras” (Fernandes, 2024, p. 305).

Tal concepção é possível de ser percebida a partir da leitura da história *Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!* brilhantemente concebida pela autora Marcia Paschoallin. No decorrer da narrativa percebe-se a presença de formações imaginárias estereotipadas e sobrenaturais associadas ao ser mítico bruxa a partir da leitura atenta das falas das personagens: “- Eu vi, **ela tem uma verruga peluda no nariz!**” ou “- Eu vi **uma fumaça preta saindo do caldeirão**” e mais “- Tem uma bruxa enorme, toda de preto, na janela do quarto do Mentirinha, **com uma vassoura na mão, uma colher de pau na outra, mexendo no caldeirão uma poção mágica, fedorenta que transforma criança em sapo!**” (Paschoallin, 2007, p. 3-10). As descrições, as ações e os poderes a ela atribuídos e reforçados pelas personagens refletem e representam uma construção social enraizada no imaginário coletivo.

Desse modo, diante de tais formações sobre o ser bruxa, cristalizadas e perpetuadas ao longo dos tempos parece-me fundamental agir para que haja maior/melhor entendimento de que a personagem é tão somente, uma abstração que figura na cultura popular manifestada na arte, principalmente na literatura infantil.

Censura na literatura infantil: a mediação como estratégia de enfrentamento e letramento crítico

Ao realizar uma breve incursão pela história da censura no Brasil, constata-se que essa prática não é recente. Baptista (2023, online), fundamentada em Carneiro (2022), observa que “no Brasil, a trajetória da censura a livros remonta aos primeiros anos pós-colonização” e menciona o estudo *Livros proibidos, ideias malditas* (2002), no qual a autora apresenta “um índice de livros proibidos publicado em 1559”. Para Baptista (2023, online), “o documento, combinado ao contexto político e histórico do país, corrobora a ideia de uma tradição censora brasileira”.

Os registros sobre a censura a livros, especialmente à literatura infantil e juvenil, também são destacados na obra *Literatura infantil e juvenil na fogueira*, organizada por Ceccantini, Galvão e Valente (2024). A coletânea reúne, ao longo de trinta e cinco capítulos, contribuições de pesquisadores vinculados a diferentes instituições públicas e privadas do país sobre essa temática. Os textos evidenciam episódios de censura, ocorridos em contextos e períodos distintos da história nacional e internacional. De acordo com os organizadores, a obra resulta de reflexões e debates cujo propósito é fomentar discussões acerca da censura a textos destinados ao público infantil. Eles destacam a necessidade de

trazer para uma esfera mais ampla o debate sobre a qualidade literária desses textos e o questionamento franco da legitimidade dos ataques que eles vêm sofrendo, em várias esferas, como redes sociais, jornais, revistas, rádio, televisão, eventos de natureza educacional, política ou editorial, entre outras instâncias” (Ceccantini; Galvão; Valente, 2024, p. 13).

A obra tem início com o capítulo *Censura, censuras*, na seção *Onda que assombra*, na qual os autores destacam a recorrência de episódios de censura a objetos culturais e artísticos noticiados em diferentes veículos de comunicação e nas mídias sociais. Afirmam que, “frequentemente, esses episódios têm origem em contextos relacionados ao meio educacional, religioso e/ou político, nos quais se busca, por diversos meios, restringir o acesso de crianças, jovens ou adultos a tais produções” (Ceccantini; Galvão; Valente, 2024, p. 19).

É possível constatar, de acordo com Orlandi (2015, p. 40), que “o sentido não existe em si”, ou seja, sua significação depende das posições ideológicas daqueles que enunciam.

Isso quer dizer que o sujeito que as profere está inscrito em uma formação ideológica que é determinante do seu dizer. A exemplo disso, cito o episódio de censura ocorrido em 2019, praticado pela então Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, à época. Ela publicou um vídeo que circulou na internet condenando a obra *Manual prático de bruxaria*, de Malcom Bird. Na ocasião, Damares proclamou: “Isso é livro para dar para crianças, irmãos? **Ensina como ser bruxa**, como se vestir como bruxa” (Oliveira, 2020, online, grifos meus). Nessa perspectiva, convém destacar o que afirma Castrillón (2024, p. 133) ao salientar a tensão existente “entre o estético e o didático-moralizante” na literatura infantil desde a sua origem. Dessa maneira, ao enunciar tal discurso, o dizer de Damares reflete e representa a formação discursiva na qual está inscrita: religiosa, moralista e conservadora. Nesse viés de entendimento, Castrillón (2024) chama a atenção para a utilização da literatura infantil como forma de “dogmatização” do pensamento.

Nesse mesmo sentido, Viana, Muriel-Torrado e Prado (2024, p. 12, alterações minhas) vinculam “o aumento de relatos de práticas censórias direcionadas a livros à atuação de determinados políticos e setores da sociedade civil, cujas motivações se fundamentam em perspectivas religiosas, conservadoras e moralistas”. Os autores ressaltam ainda que tal prática não “se restringe a uma época específica nem a um regime de governo, seja ditatorial ou democrático, uma vez que a censura acompanha a história da humanidade desde a invenção da escrita”.

Concluo a breve incursão sobre a censura com um trecho de Curcino (2024, p. 370) ao proclamar:

que a nossa luta pelo reconhecimento da envergadura e da relevância do direito à ficção por parte das crianças impeça a expansão de críticas desprovidas de lucidez, como também o crescimento do utilitarismo moralista e comercial da produção livreira assumida mais recentemente por igrejas e religiosos ou em nome deles. Principalmente quando é destinada ao público infantil como mais uma das formas de explorar economicamente a fé e o público cativo das igrejas nesse mercado religioso messiânico, moralista e salvacionista em plena expansão, cioso por instituir valores conservadores de modo doutrinário e precoce, subliminar e muitas vezes nem tão subliminar assim.

O acesso à informação, ao conhecimento é um direito garantido por lei e a escola por representar a única via de acesso a essa linguagem para uma boa parcela das crianças e jovens da população brasileira. Nessa perspectiva, a intervenção realizada pela biblioteca escolar, descrita na próxima seção, teve como objetivo enfrentar a problemática apresentada, partindo da compreensão de que a censura atua como um mecanismo de restrição ao acesso à

literatura. Conforme argumenta Antonio Candido (1995), a literatura constitui-se como um direito humano, pois promove não apenas o entretenimento, mas também a formação ética, social e cultural dos sujeitos. Assim, ao privar crianças e jovens do contato com gêneros narrativos que mobilizam o imaginário fantástico, nega-se a eles a oportunidade de vivenciar experiências simbólicas essenciais à compreensão da complexidade do real. Já Zilberman (2003) ressalta que a literatura infantil, mais do que um recurso pedagógico, deve ser compreendida como um espaço de mediação cultural, por meio do qual se estabelece a relação entre o sujeito e a diversidade dos discursos sociais.

Mediação como proposta de intervenção

Para alguns, o já-dito é fechamento de mundo. Porque estabelece, delimita, imobiliza. No entanto, também se pode pensar que aquilo que se diz, uma vez dito, vira coisa do mundo: ganha espessura, faz história. E a história traz em si a ambiguidade do que muda e do que permanece (Orlandi, 2023, p. 9).

A proposta de mediação literária desenvolvida foi fundamentada nas etapas metodológicas da sequência básica apresentada por Cosson (2021) em *Letramento literário: teoria e prática*. Essa sequência é composta por quatro passos, a saber: motivação, introdução, leitura e interpretação. A atividade realizada em dois momentos, no ano de 2024, contempla tais etapas. No primeiro momento, foram conduzidas as sequências: motivação, introdução e leitura parcial da obra, interrompida em um trecho considerado emblemático. O segundo momento consistiu na finalização da leitura da obra e seguida de discussão coletiva — aqui denominada interpretação — acerca das percepções suscitadas pelo texto. Esse encontro foi concluído com uma brincadeira de “telefone sem fio”, cujo propósito foi evidenciar que as informações/fatos nem sempre chegam ao destinatário de forma idêntica àquela em que foram inicialmente enunciadas.

Como a atividade pedagógica tem como eixo norteador a mediação literária, considero necessário explicitar o sentido atribuído ao termo “mediação”. Cardoso (2014, online) observa que o conceito apresenta certa indefinição, mas, no campo da mediação literária, pode ser entendido como aquilo que se situa entre o livro e a criança. Munita (2024) reforça essa perspectiva, lembrando a origem latina do termo, *medius*, de *mediare*, que remete à ideia de “estar no meio”.

Defendo que as propostas de mediação literária se mostram mais efetivas quando têm como pilar o letramento literário, compreendido por Souza e Cosson (2011, p. 103) como

“algo que ultrapassa a simples habilidade de leitura de textos literários em situações específicas, constituindo-se, antes, como uma experiência de dar sentido ao mundo por meio de palavras que falam de palavras, transcendendo limites de tempo e espaço”. Sob essa perspectiva, as trocas promovidas na mediação configuram-se como oportunidades de atribuição de sentidos à leitura. Os autores enfatizam ainda que esse tipo específico de letramento

enquanto construção literária dos sentidos, se faz indagando ao texto quem e quando diz, o que diz, como diz, para que diz e para quem diz. Respostas que só podem ser obtidas quando se examinam os detalhes do texto, configura-se um contexto e se insere a obra em um diálogo com outros tantos textos. Tais procedimentos informam que o objetivo desse modo de ler passa pelo desvelamento das informações do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura para chegar à formação do repertório do leitor (Souza; Cosson, 2011, p. 103).

Nesse sentido, tomamos como ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com a obra literária, a reflexão de Cosson (2021, p. 53), segundo a qual “crianças, adolescentes e adultos embarcam com mais entusiasmo nas propostas de motivação e, conseqüentemente, na leitura quando há uma moldura, uma situação que lhes permite interagir de modo criativo com as palavras”. Esse aspecto mostra-se fundamental para introduzir o momento de contação de histórias, conforme é possível acompanhar a partir da descrição da experiência na sequência do relato a seguir.

Mediação da obra e análise discursiva

Com base no entendimento destacado anteriormente sobre a motivação, iniciei a mediação apresentando a capa do livro, exibida de forma totalmente aberta e voltada para as crianças, de modo que pudessem observar todos os elementos visuais como tipografia, cores e imagens. O livro em questão possui uma característica estética peculiar: capa e contracapa se complementam, conforme é possível observar na imagem da figura 1. Estimulei as crianças a compartilharem suas percepções sobre esses elementos visuais. As respostas foram diversas, o que me possibilitou elaborar novas perguntas a partir de suas falas, incentivando-as a ampliar suas interpretações. Essa estratégia também buscou incluir as crianças que inicialmente se abstiveram de verbalizar hipóteses, favorecendo a participação coletiva. Alguns exemplos de respostas encontram-se transcritos a seguir:

- **A1:** Ele está cuspidando palavras.
- **A2:** Ele está gritando com alguém porque está bravo.
- **A3:** Está gritando que tem uma bruxa e correu com medo dela.

Figura 1. Capa e contracapa da obra

Fonte: Paschoallin, 2007.

Essas falas constituem apenas três exemplos de uma sequência mais ampla de interpretações apresentadas pelas crianças.

Em seguida, procedi à leitura do trecho da contracapa: “A sabedoria popular diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Ainda mais quando, dependendo da região em que se mora, as coisas têm nomes diferentes” (Paschoallin, 2007, contracapa).

Após a leitura, solicitei que refletissem sobre os sentidos atribuídos ao excerto. Nesse primeiro momento, as turmas da Educação Infantil e dos 1º e 2º anos revelaram maior dificuldade em formular hipóteses, possivelmente em razão da ausência de conhecimentos prévios acerca do tema, neste caso específico, os ditados populares. Já os alunos do 3º ao 5º ano apresentaram algumas possibilidades interpretativas. Infere-se, portanto, que, na etapa inicial de uma mediação literária, as condições para a formulação de considerações mais consistentes sobre o texto ainda são restritas, visto que as informações disponíveis se mostram insuficientes para ampliar as possibilidades interpretativas. Além disso, os conhecimentos prévios e de mundo tendem a ser mais limitados no caso de crianças menores. Diante disso, ao concluir a exploração da capa, enfatizei que os significados poderiam se tornar mais claros com a leitura integral da obra e ressaltéi a relevância de manter a atenção tanto ao texto quanto às ilustrações presentes em cada página. Na sequência, compartilho as páginas que julguei mais significativas para os objetivos da mediação, especialmente no que se refere à discussão e problematização dos enunciados da narrativa, bem como à desconstrução de estereótipos a partir dos debates que elas suscitaram.

A contação da história foi conduzida de acordo com a sequência lógica dos acontecimentos. O enredo inicia-se com um episódio que, aparentemente, provoca temor na personagem principal, Aurelino. Ao perceber algo na janela do quarto, assusta-se intensamente e reage correndo e gritando: “— Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!”. Cabe destacar que a personagem também é conhecida pelo apelido Mentirinha.

Desde o início, nota-se que a interpretação desse enunciado pode suscitar equívocos caso o ouvinte, espectador ou leitor não esteja atento a cada detalhe — inclusive aos elementos ilustrativos — ou não tenha sido previamente conduzido pelos percursos da leitura. Esses equívocos também podem ocorrer quando se atribui à palavra *bruxa* apenas um sentido, como se a linguagem fosse transparente e isenta de ambiguidades.

Nesse sentido, a reflexão de Orlandi (2015, p. 7, alterações minhas) revela-se pertinente ao afirmar que a Análise do Discurso (AD) problematiza “as maneiras de ler” leva “o sujeito, seja ele falante ou leitor, a interrogar-se sobre aquilo que produz e escuta nas diferentes manifestações da linguagem, reconhecendo que não podemos nos desvincular dela, de seus equívocos e de sua opacidade”. O registro a seguir constitui exemplo evidente das condições de produção. Ancorada na perspectiva da AD de matriz pecheutiana, Orlandi (2015, p. 28) observa que “elas compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação”, enfatizando ainda “as circunstâncias da enunciação” como o “contexto imediato”.

Figura 2. Texto da obra.

Fonte: Paschoallin, 2007.

Do mesmo modo que em qualquer evento ou fato noticiado, a linguagem é atravessada pelas condições de produção, o que implica o que se diz, quando se diz, em que contextos e situações.

Mentirinha enuncia, Berê escuta, mas nada vê, pois não está presente no quarto do Mentirinha e profere o seu enunciado: — Socorro! Tem uma bruxa enorme, toda de preto, na janela do quarto do Mentirinha com uma vassoura na mão. Cruz credo! Godofredo, um outro vizinho, escuta a enunciação da Berê e profere o seu enunciado: — Socorro! Tem uma bruxa enorme, toda de preto, na janela do quarto do Mentirinha com uma vassoura na mão, uma

colher de pau na outra, mexendo num caldeirão. Salve-se quem puder! Na sequência, um outro vizinho, o Acácio, também escuta a gritaria e enuncia: — Socorro! Tem uma bruxa enorme, toda de preto, na janela do quarto do Mentirinha com uma vassoura na mão, uma colher de pau na outra, mexendo num caldeirão uma poção mágica, fedorenta que transforma criança em sapo!

Não é preciso seguir com toda a sequência de enunciados proferidos pelas personagens para percebermos a presença de um interdiscurso, ou seja, “um já dito, citado, comentado, parafrazeando por muitos sujeitos que se filiam a esse discurso” (Silva, 2014, online). Desse modo, o interdiscurso é um já dito que retoma e ganha novas configurações. O interdiscurso retomado carrega em si, as formações imaginárias, imagens e representações construídas neste contexto de enunciação que foram moldando a produção de sentidos atribuídos por cada personagem sobre o ser mítico bruxas. Embora nenhum deles tenha visto de fato a bruxa, cada um tinha uma representação:

Figura 3. Texto da obra.

Fonte: Paschoallin, 2007.

Aproveitei o momento das falas das personagens sobre as características físicas do ser mítico bruxa para perguntar às crianças sobre a percepção delas sobre o assunto:

- Vocês acham que o Mentirinha realmente viu uma bruxa?
- As personagens descreveram características físicas da bruxa. E vocês. Acham que bruxas existem? Quem acredita que existe poderia dizer como acha que ela é?

Neste momento, algumas crianças foram categóricas ao afirmar que Mentirinha não tinha visto uma bruxa, que era um garoto mentiroso e daí a origem do seu apelido. Outras falaram sobre o fato de ele ter visto algo horroroso na parede. Entretanto, não foram muito além nas hipóteses formuladas. A princípio notei uma posição passiva da leitura e que demandou da minha postura enquanto mediadora, outras indagações a fim de ampliar as percepções interpretativas e argumentativas de alguns alunos. Continuei questionando: — Se

ele não viu nada por que gritaria e sairia correndo? Percebi que conforme fui dando pausas durante a contação e elaborando perguntas, as crianças iam ficando mais atentas aos acontecimentos da história.

Finalizei a primeira fase de leitura da obra com uma passagem emblemática: o momento em que mãe e filho saem de casa e se deparam com a população reunida à porta, desejosa de ver a bruxa. Nesse instante, sugeri às crianças que refletissem sobre os acontecimentos da narrativa até o próximo encontro de mediação, que ocorreria na semana seguinte. Sugeri que elaborassem hipóteses sobre o que poderia ter acontecido a partir desse ponto da história.

No segundo encontro, concluímos a leitura e a interpretação da narrativa. Retomei o enredo a partir do ponto em que havia interrompido na semana anterior, questionando as crianças se haviam pensado em possíveis desdobramentos para a história. As respostas foram diversas: desde a ideia de uma fuga mirabolante até a suposição de feitiços lançados sobre a vizinhança. Todas as hipóteses apresentadas estavam vinculadas à figura da bruxa do imaginário coletivo. Nenhuma, contudo, considerou a possibilidade de que a bruxa avistada por Mentirinha não estivesse relacionada ao ser mítico ficcional, mas, na realidade, correspondesse a um inseto conhecido em algumas regiões como mariposa. Finalizamos o processo de mediação com a brincadeira do “Telefone sem fio” por considerar uma maneira lúdica e prática de evidenciar que os sentidos são determinados pelas condições de produção que para Orlandi (2015, p. 37) são “relações de sentidos”, ou seja, “um discurso aponta para outros que o sustentam como para dizeres futuros”.

Figura 4. Texto da obra.

Fonte: Paschoallin, 2007.

Quadro explicativo da análise: mediação, discurso e desconstrução de estereótipos

Foco teórico e problemática central	Etapa metodológica (Sequência Básica de Cosson)	Objeto/Material de análise utilizado na intervenção	Objetivo crítico e resultado esperado
Formações Imaginárias (FI) e Estereótipos	Motivação e Introdução	Apresentação da capa e contracapa da obra <i>Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!</i>	Identificar as concepções maléficas pré-estabelecidas sobre a bruxa, observando as falas das crianças (ex: "Está gritando que tem uma bruxa e correu com medo dela") e incentivando a ampliação de interpretações.
Análise do Discurso (AD) e opacidade da linguagem	Leitura Parcial (Interrompida em trecho emblemático)	O enunciado central "Socorro! Tem uma bruxa na minha janela!" e o trecho da contracapa sobre o "conto que aumenta um ponto".	Problematizar a interpretação que gera equívocos ao atribuir à palavra "bruxa" apenas um sentido, ignorando a opacidade da linguagem e a necessidade de atenção aos detalhes do texto.
Interdiscursão e Construção Social de Sentidos	Interpretação e discussão coletiva (Análise Discursiva)	A sequência de enunciados proferidos pelos vizinhos (Berê, Godofredo, Acácio), que vão adicionando características negativas (vassoura, caldeirão, poção fedorenta).	Evidenciar a presença de um interdiscurso ("já dito") que carrega as formações imaginárias negativas sobre a bruxa, mostrando que as descrições se baseiam em uma construção social enraizada no imaginário, e não em fatos.
Letramento crítico e enfrentamento à censura	Interpretação (Mediação do mediador)	Questionamentos da mediadora que desafiam a posição passiva de leitura, como "Vocês acham que o Mentirinha viu realmente uma bruxa?".	Demandar indagações para ampliar as percepções interpretativas e argumentativas, promovendo o desvelamento de que a personagem bruxa é, tão somente, uma abstração que figura na cultura popular.

Considerações finais

Conclui-se o percurso analítico com a compreensão de que o momento de mediação literária, desenvolvido a partir das etapas metodológicas da sequência básica proposta por Cosson (2021), mostrou-se eficaz para ampliar as possibilidades de reflexão crítica dos alunos, especialmente por meio do questionamento das formações imaginárias relacionadas aos seres míticos, em específico nesse estudo, o ser bruxa. Evidenciou-se, ainda, que a leitura compartilhada e sua problematização constituem oportunidades significativas de ampliar olhares e saberes mediados pela perspectiva do outro. Ressalta-se, contudo, a necessidade de

que propostas dessa natureza sejam incorporadas de forma contínua à rotina pedagógica, de modo a favorecer a escolarização adequada da literatura, conforme defende Soares (1999).

Nesse contexto, torna-se urgente a implementação de ações de mediação literária que abranjam não apenas textos com seres míticos ficcionais, como as bruxas, mas também outras temáticas consideradas “sensíveis”, dada a relevância de combater práticas de censura e de assegurar a presença da literatura no espaço escolar. Além disso, a desconstrução de estereótipos e formações imaginárias associadas à figura da bruxa não se encerra em um único momento de mediação, mas configura-se como uma possibilidade contínua e fecunda de atuação docente.

Referências

BIRD, M. **Manual prático de bruxaria**: em onze lições. Tradução de Heloísa Prieto. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. 96 p.

BUCHWEIT, D. **A Bruxa Chatuxa tinha medo da chuva**. 1. ed. São Paulo: Carrochinha, 2021. 32 p.

CAETANO, R. Formações imaginárias presentes no discurso de pacientes em estados de psicoses. *In*: CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGÜÍSTICA E FILOLOGIA XX CONGRESSO NACIONAL DE LINGÜÍSTICA E FILOLOGIA: Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos [20-?]. **Anais [...]**. Niterói: Universidade Federal Fluminense, [20-?]. Disponível em: http://www.filologia.org.br/anais/anais%20iv/civ12_4.htm. Acesso em: 10 jul. 2025.

CASTRILLÓN, S. **Biblioteca na escola**. 1. ed. São Paulo: Pulo do Gato, 2024. 104 p. (volume 10).

CECCANTINI, J. L.; GALVÃO, E.; VALENTE, T. A. **Literatura infantil e juvenil na fogueira**. Belo Horizonte: Aletria, 2024. 552 p.

COSSON, R. **Letramento literário**: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2021. 139 p.

DRUCE, A. **Bruxa, bruxa, venha à minha festa**. Tradução Gilda de Aquino. 1. ed. São Paulo: Brinque0-Book, 2002. 36 p.

FERNANDES, M. A. Uxa, ora fada, ora bruxa e manual de boas maneiras das fadasm de Sylvia Orthof: perspectivas transgressoras. *In*: MICHELLE, R.; CRUZ, E. da (org.). **Leitura e Literatura Infantil/Juvenil**: veredas e encontros. 1. ed. Campinas: Pontes Editores, 2024. p. 299-

MATTOS, A. M. de A.; JUCÁ, L. C. V.; JORGE, M. L. dos S. Formação crítica de professores: por um ensino de línguas socialmente responsável. **Pensares em Revista**, São Gonçalo, n. 15, p. 64-91, 2019. Disponível em: <https://www.e>